

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15422547>

DIDAKTIKA-TA'LIM NAZARIYASI

Sulaymonova Shaxzoda Shuhrat qizi

Fan va texnologiyalar universiteti

”Boshlang‘ich ta’lim” yo‘nalish

2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Didaktika pedagogika nazaryasining nisbatan mustaqil qismi bo‘lib, unda o‘qitish jarayoning umumiy qonuniyatlari, shuningdek didaktika-ta’lim jarayoni, obyekti va ularning asosiy kategoriyalari, ta’lim metodlari va vositalari, didaktika faning asoschisi va pedagoglarning ilmiy-nazariy qarashlari yoritilib beriladi.

Kalit so‘zlar: didaktika, o‘qitish, o‘qitish jarayoni, ta’lim paradigmalari, ta’lim tamoyillari, ta’lim qonuniyatlari, metodika, didaktikaning asosiy kategoriyalari, texnologiya, pedagog.

ANNOTATION

In this article, Didactics is a relatively independent section of the theory of pedagogy, in which the general laws of the teaching process, as well as the didactics-educational process, objects and their main categories, educational methods and tools, scientific theoretical theories includes. The views of the founder of didactics and pedagogues are highlighted.

Key words: didactics, teaching, teaching process, main categories of didactics educational paradigms, educational principles, educational laws, methodology, technologies, pedagogue.

АННОТАЦИЯ

В данной статье дидактика представляет собой относительно самостоятельный раздел теории педагогики, в котором описываются общие закономерности учебного процесса, а также дидактико-воспитательный процесс, предметы и их основные категории, методы и средства обучения, а также общие законы преподавания изучаются освещены научно-теоретические взгляды основоположника дидактики и педагога.

Ключевые слова: *дидактика, обучение, учебный процесс, основные категории дидактики, образовательные парадигмы, принципы обучения, законы обучения, методика, технология, учитель.*

Mamlakatimiz mustaqillika erishgach pedagoglarni ya'ni o'qituvchi shaxsiga alohda e'tibor berila boshladi. Chunki o'qituvchi ijtimoiy tarbiyaning umumiy qonuniyatlari, muayyan jamiyatda yagona ijtimoiy maqsadga muvofiq yosh avlodni tarbiyalash hamda unga ta'lim berishning mohiyati va muammolarini, o'rganadi va yosh avlodga ta'lim-tarbiya beradi, yosh avlodni kelajakda orzu qilgan va egallamoqchi bo'lgan sohasi yoki kasbiga yo'naltirilgan bilim, ko'nikma va malakani o'rgatadi. Yosh avlod yahshi bilimga ega bo'lishi, o'z kasbini eng yahshi o'tkir bilimli, kuchli zehnlil, bo'lishi uchun uning ta'lim bergan ustozlari ham bilimli va malakali bo'lishi kerak. Shu jihatdan o'qituvchilar va o'qituvchi shaxsiga alohda e'tibor qaratilib 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan Ta'lim to'g'risidagi qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dastur o'z aksini topdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi "O'zbekiston respublikasi Xalq ta'limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-3304-son Qarori qabul qilindi. Shu jumlasidan ta'lim tizimni rivojlantirishga qaratilgan bir qancha qonun-qoidalar joriy qilina boshlandi. Pedagogika fani shaxsni rivojlantirishning ikki muhim jihati-uni o'qitish va tarbiyalashga asosiy e'tiborni qaratganligi bois didaktika ta'lim nazariyasi va tarbiya nazariyasi fanning muhim tarkibiy qisimlari hisoblanadi. Didaktika (ta'lim nazariyasi, yunoncha didaktikos "o'rgatuvchi", didasko "o'rganuvchi") ta'limning nazariy

jihatlari, ta'lim jarayonining mohiyati, qonun va qonuniyatlari, tamoyillari, o'qituvchi va o'qituvchi faoliyati, ta'limning maqsadi, mazmuni, shakl, metod, vositalari, natijasi, ta'lim jarayonini takomillashtirish yo'llari kabi masalalarni tadqiq etadi. Tarbiya nazariyasi esa pedagogikaning muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, tarbiya jarayonining mazmuni, tarbiya turlari, shakl, metod, vosita va usullari, uni tashkil etish masalalarni o'rganadi. Didaktika-ta'lim jarayoni, pedagogikaning alohida sohasi hisoblanadi. Bu atamani nemis pedagogi V. Ratke (1571-1635) fanga kiritgan, deb hisoblanadi. Didaktika nomi ostida fanni nazariy va metodologik asoslarni tadqiq qiladigan ilmiy fanni tushundi. Didaktikaning fundamental ilmiy asoslarini ilk bor Ya. A. Komenskiy tomonidan ishlab chiqilgan. U 1657-yilda chex tilida "Buyuk didaktika" asarni yozadi. Ushbu asarda ilmiy bilimlar tizimi sifatida bolalarga samarali pedagogik ta'sir ko'rsatish uchun yosh xususiyatni hisobga olish lozimligini ta'kidlaydi va xalq maktabi 6-12 yosh, gimnaziya 12-18 yosh, akademiya 18-24 yosh kabi bosqichlarga bo'ladi. Komenskiy pedagogikasi mohiyati o'qitishni bola Yoshi, bilim darajasi, ruhiy holatiga uyg'un holda tashkil etishdan iborat ekanligini ta'kidlanadi uning "Buyuk didaktika" asarida, shu bilan birga bu asarda ko'rastmalilik, onglilik, izchillik kabi didaktik tamoyillar ahamiyati nazariy jihatdan asoslab berilgan. Komenskiy jahon ta'limi tarixida birinchi bo'lib ta'limning sinf-dars tizimini ishlab chiqdi, ta'lim beriladigan vaqtning davomiyligini, bilim oladigan o'quvchilar sonini, yoshini belgiladi. Darsning rejalashtirish, maqsadga muvofiq olib borish, ta'lim beriladigan vaqtni o'quv yili, choraklar hamda o'qish kunlariga ajratish yo'llarini ko'rsatdi. Ta'tillar va ularning davomiyligi, kundalik va yillik o'quv soatlari miqdorini belgilab berdi. Uning pedagogik qarashlari hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Didaktika atamasini ilk bor nemis pedagogi Volfgang Ratkening 1613-yil "Didaktika yoki ta'lim san'ati" nomlangan ma'ruzasida qo'llanilgan. Didaktikaning ob'yekti-o'sib kelayotgan avlodga ijtimoiy tajribalarni, milliy va umuminsoniy madaniyatni tarkib toptirishga yo'naltirilgan faoliyatning asosiy turi hisoblangan ta'lim berishdir. Didaktikaning predmeti sifatida men bir qancha olimlarning kitoblarni o'qib ularning fikriga qo'shilgan holda [o'rgatish (o'qituvchi faoliyati) va o'rganish

(o'quvchilarning bilish faoliyati), ularning o'zaro harakati aks etadi]. O'qitish jarayoni pedagogning o'rgatuvchilik faoliyatini va o'quvchilarning maxsus tashkil etilgan bilish faoliyatini o'z ichiga oladi. Shu o'rinda bu jarayonlarning tahliliga e'tibor qarataylik. Ta'limda o'qituvchining boshqaruvchanlik roli o'z kasbining ijtimoiy asoslaridan kelib chiqib, ajdodlarning boy tajribasini, insoniyatning asrlar davomidagi bilish, mehnat, muloqot, umumiy aloqalar, estetik hamda axloqiy qarashlar, qadriyatlar va an'analarni qarashlar jarayonida qo'lga kiritgan yutuqlarni egallashni shart qilib qo'yadi. Bularning barchasi o'qituvchining ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi vazifalarini amalga oshirishda o'z aksini topmog'i lozim. Ana shu asosdan kelib chiqib aytish mumkinki, ta'lim jarayonida o'qituvchi o'quvchilarga qo'lga kiritgan bilimlarni o'rgatadi. O'quv faoliyatida ularga ham tarbiya beradi ham ularni ko'nikma va malakalar bilan qurollantiradi, ularning qobiliyatlarini shakllantiradi, ularning bilish faolligini oshiradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning faoliyati ko'p qirrali yo'nalgan harakatni ifodalaydi va bu harakat bilishga doir vazifalarni hal qilishda ularga katta yordam beradi. Didaktika va metodika mustahkam aloqa va o'zaro bog'liqlikda joylashadi. Didaktika o'qitishning umumiy qonuniyatlarini o'rganadi. Aniq bir predmetni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari xususiy metodikalarda ishlab chiqiladi. Didaktikaning asosiy kategoriyalari. Muayyan fanga hos bo'lgan tushunchalarda insoniyat tomonidan ijtimoiy taraqqiyot jarayonida to'plangan bilimlar aks etadi. Asosiy didaktik maqsadlariga ko'ra ta'lim metodlari tasnifi:

1. Yangi bilimlarni egallash metodlar;
2. Ko'nikma va malakalarni shakllantirish metodlari;
3. Bilimlarni amaliyotda qo'llash metodlari;
4. Bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash va nazorat qilish metodlari.

Didaktikaning maqsad va vazifalari. O'rgatish, o'rganish, o'qitish, ta'lim, bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, maqsad, mazmun, tashkil etish, shakil, metod, vosita, natija tashkil etadi. Keling endi bularni birma-bir ko'rib chiqaylik:

O'rgatish-o'qitish maqsadini amalga oshirish bo'yicha pedagogning tartiblangan faoliyati.

O'rganish-anglash, mashq qilish va egallangan tajribalar asosida xulq-atvor va faoliyatning yangi shakillarini egallash jarayoni, oldin egallanganlari o'zgaradi.

O'qitish-qo'yilgan maqsadga erishishga yo'naltirilgan pedagog bilan o'quvchilarning tartiblangan o'zaro harakati.

Ta'lim-o'qitish jarayonida egallanadigan bilim, ko'nikma, malakalar, fikrlash va kompetensiyalar usullar tizimi

Bilim-ma'lum bir fanni nazariy o'zlashtirishni aks ettiradigan inson g'oyalari yig'ndisi. Shaxsning ongida tushunchalar, umumlashmalar, ma'lum obrazlar ko'rinishida aks etuvchi borliq haqidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma'lumotlar majmui.

Ko'nikma-egallangan bilimlarning aniq xatti-harakatdagi ifodasi, o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga qo'llash usullarini egallash.

Malaka-avtomatlashgan, biror bir usul bilan bexato bajarish, ko'nikmaning takomillashgan darajasi.

Kompetensiya-egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik va kasbiy faoliyatida qo'llay olish layoqati.

Maqsad-o'qitishning nimaga qaratilganligi, uning kuchlari kelgusida qay yo'sinda safarbar etilishi.

Mazmun-o'qitish jarayonida egallanishi lozim bo'lgan ilmiy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar, faoliyati, fikrlash usullari tizimi.

Tashkil etish-qo'yilgan maqsadni samarali amalga oshirish uchun unga zaruriy shaklni taqdim etadigan, aniq mezonlar bo'yicha tartiblangan didaktik jarayon.

Shakl-o'quv jarayonining tashqi ifodasi, uning ichki mohiyati, mantig'i, mazmuni uchun qobiq.

Metod-o'qitishning maqsad va vazifalariga erishish (amalga oshirish) yo'li.

Vosita-o'quv jarayoning predmetli qo'llab-quvvatlanishi, yangi materialni o'zlashtirish jarayonida o'qituvchi va talabalar tomonidan foydalaniladigan ob'yekti.

Natija-o'quv jarayonining so'ngi mahsuli, belgilangan maqsadlarning amalga oshganlik darajasi. Inson ana shu palasida ko'zi quvonadi, natijaga erishganini ko'rib

barcha charchoqlarni unitadi, qilgan mehnatini va o'zgalarning ham mehnatini qadirlaydi.

Zamonaviy ta'lim paradigmalari. Paradigma grekcha, paradeigma so'zining o'zi keng ma'noda turmush va fikirlashning biror sohasining fundamental asoslarini aniqlab beruvchi o'ziga xos tuzilishiga ega nazariya deb izohlanadi. Paradigma-aniq vaqt doirasida ilmiy jamoatchilikka muammolarni aniqlash va ularni hal etish modeli sifatida taqdim etiladigan barcha ilmiy yutuqlarga tegishli tadqiqot vazifalarini hal etish namunasi sifatida qabul qilingan nazariya. Ta'limning yangi paradigmasining paydo bo'lishi faqat ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar bilan bo'liq bo'lmasdan, u butun madaniy rivojlanish jarayonida yuzaga kelgan. Uning shakllanishda insonparvarlik falsafasi va psixologiyasi asosiy o'rin egallaydi. Mazkur konsepsiyaning asosiy nuqtai nazari-har bir inson hayotining o'ziga xosligi, har bir shaxs noyob, individual, shartsiz qadriyat ekanligini e'tirof etish. Shuning uchun shaxsning rivojlanishi va insonning shakllanishi boshqalar bilan hamjihatlikda, ishinch, oshkoralik, sevgiga asoslangan insonparvar munosabatlarni o'rnatish jarayonlarida sodir bo'ladi. Ta'limning keng tarqalgan 5 ta paradigmasi mavjud: an'anaviy (bilimga yo'naltirilgan paradigma); fenomenologik (insonparvarlik paradigmasi); ratsionalistik (bixevioristik, xulq-atvorga doir); texnokratik; ezoterik; [2.B.36].

Xulosa

Didaktika ta'lim nazariyasi, o'quv jarayonini tashkil etish, o'quvchilarga ma'lumotlarni yetkazish va ta'lim jarayonini boshqarishning nazariy asoslari va amaliy usullari bilan shug'ullanadi. Bu nazariya o'quvchilarning ma'lumotlarni qabul qilish, tushuntirish va o'rganish jarayonlarini tashkil etishga yordam beradi. Didaktika ta'lim nazariyasi talimiy jarayonni tashkil etishda va boshqarishda muhim bir qo'llanma sifatida qabul qilinadi va o'quv jarayonini samarali va maqsadli qilishga yordam beradi. Bu nazariya o'quvchilar bilan faol ishlash, ularning ma'lumotlarni o'rganish va tushunish jarayonlarini rivojlantirish, ta'limning samarali va effektiv bo'lishini ta'minlashga yordam beradi. Yosh avlodga berayotgan bilimimiz vatanimiz kelajagi uchun bir poydevor hisoblanadi. Biz poydevorni qanchalik mustahkam

qilsak,u shunchalik chidamli,har qanday vaziyatda qulamaydigan,yillar o‘tsada o‘z haybati bilan lol qoldiradigan bir ko‘rinish kasb etadi.Bugungi kunda Prezidentimiz tomonida o‘tkazilayotgan islohatlar,farmon va farmoyishlar shu poydevorni imkon qadar mustahkamlash uchun qilinayotgan harakatlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. p.f.f.n.,dots.S.B.Qorayev."Pedagogika".Pedagogika ta'lim sohasi bakalavriant ta'lim yo'nalishlari uchun o'quv qo'llanma.-Toshkent shahar "ZEBO PRINT"nshriyoti.-2022.-196 b.
2. UNANSEA.com <https://uz.unansea.com>>ta'lim-nazaryasi
3. <https://uz.m.wikipedia.org>>